

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO
ADMINITRATIVAS**

**LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES DEL ECONOMISTA EN LA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL (COPLADI) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA**

INFORME DE PRACTICAS PROFESIONALES PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN ECONOMIA PRESENTA

JOSE ANTONIO OLIVO VALENCIA

**MTRA. MARIA HORTENSIA ZUÑIGA SANCHEZ
DIRECTORA**

ZAPOPAN, JALISCO, JULIO DEL 2015

Contenido

Introducción	1
1 Antecedentes	3
2 La formación del Economista de la Universidad de Guadalajara	5
2.1. Plan de Estudios	6
3 La Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional (COPLADI) de la Universidad de Guadalajara	11
3.1. Unidad de Desarrollo Institucional (UDI)	15
3.2. Unidad de Planeación Programación y Evaluación (UPPE)	16
3.3. Unidad de Información y Estadística Institucional (UNESI)	16
3.4. Área de Fondos Externos	19
4 Las prácticas profesionales dentro de la COPLADI	20
4.1. Área de Administración	20
4.1.1. Licitación en el Proceso de adquisición	20
4.1.2. Facturación	24
4.1.3. Comprobación de Recursos Financieros ante Dirección de Finanzas (DF)	26
4.1.4. Servicios Generales	29
4.1.5. Actividades Varias	31

4.2. Unidad de Estadística Institucional (UNESI)	33
4.2.1. Numeralia	33
4.2.2. Cuaderno Estadístico	61
4.2.3. Centro de Información y Documentación de Educación Superior (CIDES)	63
Conclusiones	65
Siglarío	67
Bibliografía	69

Introducción

Este es un informe de Prácticas Profesionales en el que describo las actividades que he realizado durante siete años como trabajador Universitario. Este mismo, es una modalidad de titulación que me ofreció la coordinación de carrera para obtener mi título de Licenciado en Economía y pertenecer al gremio de economistas. También es mi deseo en un futuro cercano hacer un posgrado ya mi promedio me lo permite y el título o acta de titulación es requisito indispensable. Con este trabajo voy a poder continuar con mi desarrollo profesional.

Al iniciar este informe de prácticas profesionales primero me dirigí a la Coordinación de Economía donde me recomendaron a la Mtra. María Hortensia Zuñiga Sánchez como Directora, provee con ella ya que con otro equipo no había funcionado. Fue la mejor decisión pues ella le ha dado seguimiento a este

proyecto para que se lleve a cabo de la mejor manera. Aunque mi carga laboral y cuestiones de salud han limitado la continuidad puntual de este trabajo, esto no ha sido impedimento para seguir adelante pues se ha podido alcázar el objetivo que solicita este documento.

En los antecedentes describo los procesos por los que transite para comenzar a trabajar en la Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional (COPLADI). Así también expongo la razón y circunstancia por la cual elegí estudiar economía en Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA). Por último relato cuando comencé a desempeñar actividades propias de un economista dentro de la dependencia universitaria ya mencionada en la que actualmente sigo laborando.

Cuando hablo de mi formación como economista en la Universidad de Guadalajara (U de G), comienzo describiendo las características del plan de estudios y el objetivo del mismo. También comento sobre la estructura curricular que tiene la licenciatura de economía, descritas en un cuadro. Quiero mostrar lo entrelazado y aprendido en cada una de mis materias que muestran relación directa con la labor que realizo. Cada uno de los conocimientos adquiridos en el aula son herramientas para mi desarrollo profesional dentro de mi alma máter.

En el segundo apartado muestro la estructura organizacional de la dependencia, organigrama objetivos institucionales, responsabilidades y la posición dentro de la red universitaria. Desgloso de manera detallada lo que realiza cada una de las áreas que tiene esta Coordinación: UDI, UPPE, UNESI, Fondos Externos. También realizo una comparación del viejo y el nuevo plan de estudios en un cuadro de elaboración propia donde describo los pros y contras que han traído estos cambios. En cuanto al plan de estudios de mi generación estaba muy completo pero lo que limitaba el desarrollo académico era la poca oferta tanto de materias como de maestros. Como egresado aprendí el idioma ingles de forma particular pero afortunadamente ahora la U de G lo imparte porque es indispensable. Otro

punto importante y esencial que describo a detalle es mi perfil profesional. Todo lo anterior describe mi formación como economista.

Cuando toco el tema de las prácticas profesionales describo cada una de las actividades que lleve a cabo y realizo actualmente tanto en el área de Administración, en Unidad de Estadística Institucional (UNESI) y la biblioteca especializada en educación superior (CIDES). En cada una de estas áreas lleve procesos muy específicos y detallados descritos de manera muy general. Hago hincapié en describir que actividades realice en el pasado y que actividades realizo actualmente pues mi estancia en la Universidad ha sido un proceso largo donde debo ejercitar la paciencia.

En la elaboración de este texto utilice como fuentes información recursos electrónicos, mayormente páginas web de la COPLADI, acuerdo y leyes que expone esta institución, plan de estudios, mi Kardex de estudiante e así como información que expone Rectoría General. No utilice libros ni revistas pues siendo un informe la mayor parte del documento expone experiencia profesional.

1. Antecedentes

Provengo de una familia de profesionistas, tanto mi padre como mi madre fueron profesores normalistas, tiempo después mi padre trabajó en la Secretaria de Educación Pública (SEP) como administrativo. Ambos realizaron su especialidad, mi padre en matemáticas y mi madre en química. Para ellos era importante que dentro nuestra formación académica siempre estuviera presente un segundo idioma y el arte. Lo cual habla de un ambiente familiar en el que se marcaba la importancia de la educación y la cultura.

Terminando la secundaria entre al Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 106 (CBTA No.106) en el municipio de Tequila, Jalisco. Esta Institución me ofrecía la carrera de técnico en informática administrativa la cual tenía como requisito prestar un servicio social, actividad que desempeñe como asistente de

investigación documental e investigación de campo. Desde entonces me vi atraído por las actividades que realiza un investigador.

Los trabajos formales previos a entrar a la U de G fueron con el puesto de Auxiliar de Investigación para el director de investigaciones de campo (CBTA No. 106). El estudio realizado fue sobre las preferencias de elección de carrera donde apliqué encuestas a los alumnos. Inicialmente mi deseo era estudiar una licenciatura en artes, pero después de haber tenido algunos trabajos informales enfocados en esta área preferí hacer solicitud a las carreras que ofrecía el CUCEA, teniendo como opciones: 1) Licenciatura en Mercadotecnia, 2) Licenciatura en Negocios Internacionales y 3) Licenciatura en Economía, no obtuve el puntaje para la primeras dos así que ante este panorama decidí hacer examen a la carrera de Economía en la cual finalmente fui aceptado.

Entre a trabajar a la U de G porque se necesitaba un asistente en el área de administración capturando comprobaciones y auxiliando en actividades varias. Este puesto se lo ofrecieron a mi hermana, pero ella no acepto y le pidieron que recomendara a un familiar, mi hermana me recomendó y así fue como comencé mi historia laboral dentro de esta casa de estudios antes de terminar mi carrera universitaria. En el año del 2007 ingrese como trabajador en la COPLADI. En ese entonces sólo se me contrato por tres meses de prueba, después de este tiempo se decidió contratarme por un año.

En 2008 cuando tenía el 60% de créditos, condición que la Institución establece para poder prestar el servicio social, solicite a la COPLADI estar como prestador de servicio y trabajador; realizando las mismas tareas en el área de administración. La Coordinación de Servicio Social del CUCEA acepto mi solicitud para ser asignado en el mismo lugar donde trabajaba, mi dependencia estuvo de acuerdo en tenerme como trabajador y como prestador de servicio social.

Después de terminar mi servicio social continúe como empleado en COPLADI realizando actividades administrativas sobre comprobación de recursos financieros, compras y servicios generales. El contrato en ese momento era civil, posteriormente, cuando egresé de la Carrera de Economía el contrato se transformó en una modalidad de contrato laboral con prestaciones de ley, teniendo un cambio en las actividades que requirieron habilidades, herramientas, destrezas y saberes propios de un economista que al día de hoy llevo a cabo.

Comencé a desempeñarme como un economista. Aprendí a darle seguimiento a procesos financieros bajo los lineamientos establecidos por la U de G, todo esto con la supervisión de la Coordinadora del Área. Estas actividades son necesarias para que la dependencia universitaria pueda administrar su presupuesto anual y manejar los gastos fijos y variables con eficiencia, optimizando así el rendimiento de mismo presupuesto asignado.

2. La formación del Economista de la Universidad de Guadalajara.

En este punto trataré el perfil del economista de la U de G, así como el plan de estudios vigente en el período en que cursé la licenciatura, señalando la vinculación que éste ha tenido con mis prácticas profesionales realizadas. Cabe señalar que al día de hoy ese plan de estudios no está vigente, la curricula ha cambiado. Así mismo, presento una descripción de mi perfil profesional de acuerdo a las materias que curse.

El plan de estudios de la Licenciatura en Economía tiene como objetivo; Formar economistas del alto nivel profesional y académico capaces de desempeñarse en un contexto altamente competitivo y en constante cambio y que sean líderes innovadores y creativos que aspiren a realizar un posgrado a niveles nacional e internacional. Para lograr lo anterior se pone especial atención en transmitir las habilidades teórico-analíticas y las habilidades prácticas que permitan desarrollar la capacidad de análisis propositivo y la toma de decisiones con un sentido crítico

y la utilización rigurosa de las herramientas que permitan desempeñarse adecuadamente.

Es importante resaltar que en el occidente del país la Licenciatura en Economía de la U de G es una de las carreras más prestigiadas, esta provee de capital humano al sector público y al sector privado, dando al país herramientas necesarias para su desarrollo y crecimiento. De igual manera, la investigación, la docencia y la vinculación en cuestiones económicas de nuestra alma máter, son desarrolladas por economistas egresados de dicho programa. Aun cuando la economía es por definición, una ciencia social, le ha dado al CUCEA su identidad como centro temático.

2.1 Plan de Estudios

El plan de estudios cambio en el calendario 2013B según informa la Coordinación de Economía, al día de hoy no se tiene la misma formación, esto se puede observar en nueva matriz curricular o áreas de formación (cuadro 1). Durante el tiempo que estudie la carrera podía tener el estatus de egresado cuando tuviera 465 créditos terminados y ahora con el nuevo plan de estudios solo se quieren 398. Otra diferencia en el plan de estudios nuevo se encuentra a simple vista en la carencia de materias, esto lo menciono porque no se muestran todas las materias en el plan de estudios nuevo en la página web.

Se evidencia en contraste con el anterior pues no cuenta con las materias de Contabilidad Nacional, Finanzas Publicas I, Teoría del Estado, Finanzas Publicas II, Moneda y Banca, Desarrollo Municipal. Materias que son necesarias para la visión de un economista proveniente de una institución pública. Haciendo consciente que Economía es una Ciencia Social aparece otra limitante, se eliminaron materias como Sociología, Política Económica II y Teoría Monetaria.

La ventaja del nuevo plan de estudios es que la (U de G) ahora imparte la materia de Inglés I, II y III. Esto es muy positivo pues en mi generación la única opción era estudiarlo en la Unidad de Autoaprendizaje de Lenguas o en PROULEX, ahora la universidad no únicamente solicita como requisito indispensable el idioma inglés sino que también lo proporciona.

En cuanto a la Currícula de la Licenciatura en Economía ha sido diseñada para que pueda ser cursada en un período mínimo de 4 años, esto no lo Informó la Coordinación de Economía al iniciar la carrera. Sin embargo, en un sistema de créditos yo determine el ritmo al que pude avanzar en mis estudios bajo el criterio de que el número de créditos por ciclo o semestre sea mínimo de 30 máximo de 90, por lo que el periodo de terminación de la carrera puede variar de entre 4 años a aproximadamente 8 años, en mi caso en particular termine en 6 años.

La matriz curricular nos habla del diseño de la carrera de economía en un sistema semi-flexible de créditos, contiene 5 áreas de formación determinadas, con un valor de créditos organizada con en el cuadro 1 inciso A):

Cuadro 1. Areas de Formación anterior y posterior al calendario 2013

A) Áreas de formación en el viejo plan de estudios

Áreas de formación	Créditos	%
Básica Común Obligatoria	112	24
Básica Particular Obligatoria	190	41
Especializante Obligatoria	63	13
Especializante Selectiva	60	13
Optativa Abierta	40	9
Total de Créditos Requeridos	465	100

B) Áreas de formación en el nuevo plan de estudios

Áreas de formación	Créditos	%
Básica Común Obligatoria	102	26
Básica Particular Obligatoria	140	35
Especializante Obligatoria	104	26
Especializante Selectiva	24	6
Optativa Abierta	28	7
Total de Créditos Requeridos	398	100

Fuente: Elaboración propia con base en la información publicada en cucea.udg.mx¹

La Carrera de Economía se apoya en un programa de estudios interdisciplinarios donde se comparten materias con alumnado de las carreras de Gestión Empresarial; Administración, Contaduría, Mercadotecnia, Administración Gubernamental y Políticas Públicas, Administración Financiera, Negocios Internacionales, Recursos Humanos, Turismo y Sistemas de Información.

El área Básica Común Obligatoria y Particular Obligatoria tiene prácticamente no tiene ninguna disminución punto positivo porque al iniciar necesitas introducirte lo más posible al sistema de educación de la (U de G). En lo que respecta al área Especializante Obligatoria si tiene un aumento supongo que es porque se busca que el alumno tome una línea de especialización de manera casi inmediata, pero en el área de Especializante Selectiva y Optativa Abierta disminuye mucho lo que ocasiona que el objetivo de seguir una línea se pierda, el nuevo plan de estudios no trae ventajas congruentes ni evidentes a simple vista.

2.2 Mi perfil profesional

Como ya lo he mencionado, el modelo académico de la carrera de Economía tiene la intención de ser flexible y cada estudiante cuenta con la libertad, hasta cierto punto, de definir el perfil profesional que le interesa. Es importante mencionar que dicha libertad está restringida por la oferta académica que cada ciclo se presenta;

<http://www.cucea.udg.mx/carreras?q=es/vida-academica/carreras/economia> Nota: Se consultó documentos entregados por Coordinación de Economía al Inicio de la Carrera.

por la oportunidad que se tiene a la hora de elegir materias (ésta depende del promedio obtenido en ciclo anterior) y por las condiciones laborales, económicas, de salud, etcétera, que se tengan en ese momento.

A continuación, presento la estructura de mi perfil profesional (cuadro 2) de acuerdo a las materias que cursé, con esto puedo exponer lo aprendido y cómo los conocimientos adquiridos me han servido en mi vida profesional y específicamente en las actividades que he realizado y realizo hasta la fecha, dentro de la COPLADI. Para mayor comprensión he agrupada los cursos por áreas: Teoría económica e Historia Económica; Sector Público; Sector Privado; Economía Internacional; Tópicos de la Economía y Otras.

La formación específica de la carrera de economía la recibí en el área que yo llamo teoría económica e historia económica. Estudié la teoría económica en general desde sus inicios y cómo ha ido evolucionando y enriqueciéndose, con el fin único de comprender el comportamiento del ser humano en su parte económica o racional y todas diferentes escuelas de pensamiento económico. Para ello, durante cinco semestres llevé un curso de Economía por semestre: Economía I, II, III, IV, y V.

Paralelamente, curse la parte histórica de la economía, primero de manera general, luego especificando en la historia del pensamiento económico y posteriormente enfocando la historia económica de México. En esta área considero importante mencionar que la formación que recibí no se circunscribe a entender el modelo neoclásico solamente, sino que entendí la parte antagónica (por así decirlo) de dicho modelo, esto es, la Economía Política, misma que recibí en dos cursos. Lo anterior me proporcionó una visión completa y crítica de lo que actualmente ocurre en el mundo económico: la desigualdad en la distribución de la riqueza. La Teoría Económica, en general, desarrolló en mis actividades una visión crítica, objetiva, minuciosa y constructiva que me permitió siempre tener como prioridad la optimización de los recursos y herramientas que la institución me proporciono.

Otra área muy importante de la carrera fue la de métodos cuantitativos. Las matemáticas y la estadística son herramientas que los economistas utilizamos para explicar la conducta del ser humano en su parte económica, sus preferencias, sus restricciones y la toma de decisiones, ya sea como consumidores y productores. También es importante entender los fenómenos económicos, tanto a nivel individual, como a nivel de conglomerados. La formación en esta área la tome en materias como: matemáticas I, II, III y IV; estadística I y II; econometría I y II y teoría de juegos.

Para mí, esta fue un área con un grado de dificultad importante dado que los métodos cuantitativos no son una fortaleza para mí, sin embargo, mi interés por terminar mi carrera me motivó a complementar mis cursos normales con cursos extraescolares. Invertí tiempo en realizar ejercicios extras para entender las cuestiones matemáticas y decidí que no iban a ser un obstáculo en mi formación. Logré aprobar dichas materias y seguí adelante.

Los Métodos Cuantitativos han sido fundamentales en mi desarrollo profesional, dado que me han ayudado para interpretar la información generada por bases de datos de la COPLADI, esto para el Cuaderno Estadístico (CE) y también desarrollar algunas investigaciones en donde es necesario comparar datos ponderados y nominales. De la misma manera, me permiten visualizar la distribución de los recursos y el crecimiento y desarrollo que estos indicadores proyectan.

La carrera de Economía es muy amplia nos forma tanto en el sector público como en el privado. Lo anterior nos permite tener un panorama muy completo de estas dos esferas de la economía, permitiéndonos que podamos desarrollarnos profesionalmente en cualquier sector. La dinámica del sector público lo pude entender al cursar materias como: finanzas públicas I y II, teoría del estado, teoría monetaria, teoría del desarrollo, estructura y organización del sector público, sociología, contabilidad nacional, derecho I, demografía y economía del bienestar.

Todos estos cursos me permiten entender, el papel que juega el Estado en su intervención en la economía; la organización y el impacto que tiene el gobierno como un actor principal dentro de los diferentes mercados, tanto nacionales como internacionales.

Asimismo, el conocer el funcionamiento del sector público me desarrollo en mis habilidades que fueron clave para las actividades administrativas, necesitaba mucha precisión y sobre todo una buena capacidad de análisis con respecto a cómo se utilizan los recursos públicos puesto que esto necesitaba regirse conjuntamente con el reglamento que tiene U de G.

En cuanto al sector privado se refiere, la carrera me ofreció la oportunidad de comprender el papel primordial que las empresas tienen dentro del mundo de la economía. Las materias que curse fueron: Administración I y II; contabilidad; evaluación de proyectos I, Mercadotecnia, Análisis Bursátil, Análisis e interpretación de Estados financieros y Moneda y Banca. Varias de estas materias me han proporcionado las habilidades y destrezas que aplico en mis prácticas profesionales.

Al observar mi perfil profesional obtenido en la licenciatura, reconozco que, del sector privado específicamente, me hubiera gustado tomar más cursos, sin embargo, las circunstancias personales aunadas a la oferta académica limitada impidieron que mi formación en este sentido se fortaleciera. Sin embargo, no descarto la posibilidad de una maestría en este sentido.

La concepción de la economía actualmente es global, las empresas y los gobiernos no planean ni toman decisiones sin antes considerar el entorno internacional. La globalización ha tenido como resultado, la dependencia entre países y mercados mundiales. Es por ello por lo que, entender el funcionamiento de la economía internacional es primordial. Las materias que me permitieron

comprender la economía a ese nivel fueron: Economía internacional II, Finanzas internacionales e integración económica y globalización.

Un área que me interesaba y me sigue interesando es la investigación, una de mis materias favoritas fue Metodología de la Investigación en el comienzo de mi carrera, ésta me proporcionó las herramientas de investigación, interpretación y análisis que la carrera necesitaba pero además me dio los conocimientos necesarios para desarrollar a profundidad mis ideas en trabajos de investigación y trabajos finales, ahora que laboro en la Unidad de Estadística Institucional (UNESI), el análisis es la clave para cada uno de los documentos que trabajo en COPLADI como lo es la Numeraria Institucional y el Cuaderno Estadístico (Recientemente rebautizado como Estadística Institucional).

A lo largo de mis estudio fui aprendiendo que la investigación es la única forma de ir integrando conocimiento y aun cuando, formalmente, solo cursé un semestre de metodología de la investigación, ésta estaba integrada en cada curso. El hecho de que varios de mis profesores (ras) fueran investigadores, la formación en este sentido estaba implícita. De la misma manera, materias como el Taller de expresión oral y escrita e informática básica me ayudaron como apoyo en el transcurso de mis estudios.

Como complemento a mi formación como economista, tome varios cursos que, si bien no representan una especialidad, me interesaron y me llamaron la atención por su contenido y relevancia de su temática. Una característica del plan de estudios que curse es que se actualiza en los temas que le interesan a la sociedad y que están vigentes en las agendas de política pública, tales como: Economía ambiental, economía del os energéticos, estudios de género, economía regional y ética social.

En suma, mi perfil profesional se compone de toda la formación teórica e instrumental que necesita un economista para desempeñarse como tal; mi

formación es muy completa ya que comprendo el funcionamiento, tanto del sector público como privado; cuento con herramientas técnicas de investigación que me permiten buscar, analizar y sistematizar información económica, demográfica, financiera, etc.; conozco la aplicación de la economía en sectores específicos como el ambiental, energético y regional; cuento con un pensamiento crítico que me permite profundizar en temas coyunturales y complejos como estudios de género que se caracterizan por su interdisciplinariedad. Todo esto, gracias a la formación que como economista me dio mi casa de estudios.

Cuadro 2: Estructura de mi Perfil Profesional	
A) Teoría Económica :	Economía I,II,III,IV,V Historia del Pensamiento Económico I Historia Economica de Mexico I Historia Económica General I y II Economía Política I y II
B) Metodos Cuantitativos:	Matematicas I,II,III,IV Estadística I y II Econometría I y II Teoría de Juegos
C) Sector Público :	Finanzas Publicas I y II Teoría del Estado Teoría Monetaria Teoría del Desarrollo Estructura y Organización del Sector Público Sociología Contabilidad Nacional Derecho I Demografía Economía del Bienestar
D) Sector Privado :	Administracion I y II Contabilidad Evaluacion de Proyectos I Mercadotecnia Analisis Bursatil Analisis e Interpretación de Estados Financieros Moneda y Banca
E) Internacional :	Economía Internacional I y II Finanzas Internacionales Integración Económica Y Globalización
F) Topicos de la Economía:	Estudios de Genero Economía Regional Etica Social
G) Otras:	Economía Ambiental Economía de los Energeticos Metodología de la Investigación Informática Basica Taller de Expresión Oral y Escrita I

Fuente: Elaboración propia con base en la información publicada en cucea.udg.mx²

http://www.cucea.udg.mx/carreras?q=vida-academica/carreras/economia/mapa_curricular²

3. La Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara.

La COPLADI es una dependencia de Rectoría que se encarga de la Planeación de la Universidad y de que los planes se desarrollen de manera óptima. A continuación, presento la posición que tiene esta dependencia dentro de la (U de G) por medio de un Organigrama General.

En este apartado menciono a la dependencia Universitaria y el papel que juega dentro de la (U de G). Describo cada una de las actividades que la empresa universitaria realiza de manera general así como su estructura (Organigrama 2).

También mostrare la estructura de la Red Universitaria (Organigrama 1). Esto, con la intención de que en un futuro se pueda ver la estructura que tiene la (U de G) al día de hoy y así pueda tener un punto de comparación para otros trabajos. No solo deseo informar sino servir de insumo para las próximas investigaciones.

Organigrama 1. Universidad de Guadalajara

Como se puede visualizar, la red universitaria tiene una estructura organizacional limpia y clara de tal manera que se puede entender como está compuesta esta máxima casa de estudios de Jalisco.

Acerca de la COPLADI

Es una dependencia del Subsistema de la Vicerrectoría Ejecutiva cuya finalidad es la de fortalecer la Planeación Institucional.

Esta dependencia Universitaria coordina la participación de las entidades de la Red Universitaria en; a) Trabajos técnicos de planeación. b) Programación, actividades de presupuesto, c) Evaluación del ejercicio del gasto, esto es, evalúa sistemáticamente el funcionamiento del sistema P3E (Sistema donde se ingresa la comprobación de los recursos financieros), d) Unifica sus criterios apoyando a las autoridades universitarias a mantener actualizados los lineamientos que regulan los procesos de planeación.

Ahora conoceremos cómo se organiza esta empresa universitaria por medio de la estructura organizacional de COPLADI (Organigrama 2):

También mostraré cada una de las funciones y atribuciones que se desempeñan en la COPLADI:

a) Analizar las políticas internacionales, nacionales y locales en materia de educación. b) Sistematizar la información de la realidad institucional con el objeto de realizar estudios de las tendencias, escenarios e indicadores del sistema

educativo en general, esto, con el fin de proponer estrategias o acciones que fortalezcan el rumbo de la institución. d) Proponer políticas generales en materia de planeación, programación, cuestiones de presupuesto y evaluación, con base en los resultados de los estudios que se realicen en la institución. e) Coordinar los procesos de planeación, programación y evaluación en la Red Universitaria. f) Coordinar la integración del Plan de Desarrollo Institucional (PDI).g) Coordinar y sistematizar la información sobre el seguimiento y la evaluación del Plan Institucional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo de las dependencias de la Red. h) Proponer los indicadores para la asignación de recursos, así como para la evaluación de los programas institucionales. I) Coadyuvar en la elaboración del proyecto de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos. j) Coordinar la evaluación anual del sistema integral de planeación, programación, actividades de presupuesto y evaluación de proyectos financieros. K) Difundir, en las instancias de la Red Universitaria (Red U de G), los programas nacionales de financiamiento extraordinario, que impulsen el desarrollo de la educación superior y media superior. l) Integrar y sistematizar la información referente a los recursos extraordinarios que ingresen en la institución para proyectos de desarrollo institucional y en su caso administrar los fondos. m)Fungir como ventanilla única de información estadística institucional. N)Administrar los servicios que ofrece la Coordinación, así como los recursos humanos y financieros que le sean asignados, demás que le sean asignadas por las autoridades competentes o se encuentren contempladas en la normatividad institucional.

3.1 Unidad de Desarrollo Institucional (UDI)

Es el área que coordina los trabajos especializados de análisis prospectivo de la educación, así como el proceso y gestión de ingresos ante instancias públicas y

privadas. Sus principales funciones son: Propone, supervisa y elabora estudios orientados a medir el desarrollo de la institución y el comportamiento del entorno, mundial, nacional y local del sector educativo para identificar y proponer estrategias y líneas de acción para el desarrollo institucional.

Apoya en la coordinación de los procesos de elaboración de proyectos, propuestas, solicitudes y demás tareas inherentes a la gestión de ingresos. A su vez esta unidad se divide en:

Área de Análisis para el Desarrollo Institucional: Esta área es la responsable de realizar trabajos especializados de análisis prospectivo de la educación, que sirva para conocer los escenarios, tendencias e indicadores de las políticas educativas a nivel medio superior y superior, en los ámbitos local, nacional e internacional.

Área de Administración de Fondos Externos: Es el área encargada de administrar los fondos externos obtenidos ante instancias públicas, privadas y organismos no gubernamentales.

3.2 Unidad de Planeación Programación y Evaluación (UPPE)

Esta área auxilia en la elaboración de políticas y demás actividades relativas a la planeación, programación, actividades de presupuesto y evaluación. Sistematiza la información sobre el seguimiento y la evaluación (PDI) y los Planes de Desarrollo de las dependencias de la Red. También participa en la elaboración del proyecto de Presupuesto anual de Ingresos y Egresos, y las demás actividades que por la naturaleza de su función le corresponda. Se forma por las siguientes áreas:

Área de Planeación de la Red: Proporcionar apoyo conceptual, técnico y metodológico a las entidades de la red para el buen desempeño de sus tareas de planeación, programación y presupuestación.

Área de Evaluación de la Red: Facilita soporte técnico y apoyo metodológico en los procesos de evaluación y del desarrollo de propuestas para los procesos de mejora de la calidad de la Red Universitaria (Red U de G).

3.3 Unidad de Información y Estadística Institucional (UNESI)

Es la Unidad encargada que establece un vínculo estrecho con cada una de las instancias de la Red, para la recolectar, validar, sistematizar, integrar y presentar de la información estadística institucional, a fin de que ésta sea homogénea, fidedigna, útil, oportuna y relevante para los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación en la toma de decisiones.

Elabora indicadores para la asignación de recursos, así como para la evaluación de los programas institucionales. Además, realiza el análisis estadístico con la información institucional, elaborando estudios de pronósticos, escenarios, tendencias y proyecciones para la toma de decisiones. También Recopila y procesa datos estadísticos, sistematizándolos para ofrecer información relevante para la toma de decisiones, en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación.

Asimismo, elabora los reportes para dar respuesta a requerimientos externos de información estadística institucional realizados por entidades gubernamentales y los anuarios, informes y demás documentos universitarios de su competencia. Proporcionar la información estadística para los informes institucionales.

Integra y actualiza un banco general de información, elaborando informes periódicos de carácter financiero, programático y estadístico de fondos y proyectos que operen en la Red Universitaria además de diseñar y supervisar el Sistema Institucional de Indicadores, y las demás que por la naturaleza de su función le corresponda. Sus áreas son:

Área del Sistema Institucional de Indicadores: Área encargada que coordina el desarrollo y seguimiento de un Sistema Institucional de Indicadores y Estadística, construido y clasificado con base en criterios comunes. Así como de promover la cultura del uso de indicadores en las entidades de la Red, lo cual facilite la toma de decisiones a nivel operativo, táctico y estratégico.

Área de Planeación, Programación y Evaluación: La planeación en la (U de G) ayuda a establecer las prioridades institucionales en cuanto al desarrollo de sus funciones sustantivas y adjetivas. Para ello cuenta con una serie de mecanismos operativos que le permiten orientar las acciones para la mejora y desarrollo. La COPLADI es la instancia responsable de asesorar a las diversas dependencias que conforman la (Red U de G) en el desarrollo de estas labores. Las acciones coordinadas de planeación y evaluación entre la Administración General y las entidades de la red permiten generar una sinergia en cuanto al cumplimiento de los objetivos.

Estadística Institucional: Es la información estadística sobre la (U de G), un elemento indispensable para los procesos de toma de decisiones, este contribuye al amplio ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad.

Cuaderno Estadístico/ Estadística institucional: Estadística Institucional de la (U de G). Desde que la (U de G) se constituyó en una (Red U de G), ha acompañado a los informes de actividades del Rector General un documento estadístico que refleja el estado que guardan las tareas de docencia, investigación y extensión de la cultura. Se ha convertido en un insumo necesario para los procesos de planeación y evaluación institucionales.

Red Universitaria en Cifras: Muestra información de los indicadores estratégicos de la (U de G), organizados por nombre, tablero o categoría. El presente es resultado de la política institucional de rendición de cuentas y transparencia del quehacer universitario. Tiene por objetivo apoyar los procesos de planeación, evaluación y toma de decisiones institucionales al mostrar información desagregada por Centro Universitario (CU), división, departamento o programa educativo.

Visitas in situ: Esta es la visita de evaluadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde la (U de G), profundiza la planeación, misma que se aplica en la (Red U de G), permite alcanzar los objetivos planteados en las diferentes líneas estratégicas. Cabe destacar que la participación de la Universidad en el Programa

Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y los apoyos recibidos en las diferentes convocatorias han potencializado las estrategias de planeación y evaluación de los procesos académicos de la institución y se ha convertido en un pilar para el logro y consolidación de la Red Universitaria y la calidad académica de la (U de G).

3.4 Área de Fondos Extraordinarios

Los fondos extraordinarios son parte del subsidio federal que es distribuido a través de la (SEP), a las Instituciones de Educación Superior (IES). Estos fondos son el resultado de la política educativa que busca incentivar la mejora de las condiciones de infraestructura, cobertura y calidad así como atender problemas estructurales en las Universidades Públicas. Estos fondos se refieren específicamente a los recursos adicionales que obtiene la (U de G) como extraordinarios y que provienen de subsidios no considerados en el presupuesto anual inicial de ingresos y egresos de la institución.

Podemos ver que esta Dependencia Universitaria tiene una labor esencial para el Desarrollo de esta casa de estudios a mediano y largo Plazo, además de proporcionar por consecuencia la evolución de la misma en sus productos.

Si se quiere ver información más detallada al respecto pues consultar la página web oficial de esta Coordinación General.³

4. Las Prácticas Profesionales en la COPLADI.

Como parte medular del documento, desarrollaré este punto en donde se harán explícitas cada una de las actividades realizadas dentro de la áreas, Administración General (AG), Centro de Información y Documentación de Educación Superior (CIDES); Unidad de Información y Estadística Institucional (UNESI). Lugares en donde he tenido la fortuna de trabajar en COPLADI.

³ www.copladi.udg.mx

4.1 Área de Administración

Como parte de la administración solicitaba cotizaciones como parte de las licitaciones para la elección y selección de mercancías insumos o servicios que cubrían una necesidad, así encontraba el mejor precio ofrecido en el mercado. De esta forma cuidaba la economía, recursos y daba seguimiento a procesos administrativos de esta Empresa Universitaria. En este apartado se explicaré detalladamente esta tarea y demás.

4.1.1 Licitación en el Proceso de adquisición

Estaba a cargo de las compras (mercancías, insumos y servicios) de la coordinación, esto es, hago todas las licitaciones hasta recibir el producto que se está solicitando, esta actividad la llevaba a cabo apoyándome en el padrón de proveedores.

Antes de pedir el producto revisaba las cotizaciones solicitadas para que la compra no fuera riesgosa pues de lo contrario esto traería por consecuencia una doble transacción recibiendo solamente un producto. Para evitar una mala compra pedía con tiempo de anticipación cotizaciones del producto, mínimo a tres proveedores para poder adjudicar al proveedor que ofrece mejor precio, servicio y calidad, según la prioridad.

A continuación presento 15 pasos que ilustran todo el proceso que ejecutaba en una licitación en esta Coordinación General, es importante señalar que estos procedimientos están en constante cambio, esto corresponde solo a los años 2007-2012:

Procedimiento de Adquisiciones

1-.Las jefaturas de unidad, el Secretario o la Coordinación General teniendo una necesidad detectada remitían al área de administración una petición de compra ya sea verbal o por escrito (correo electrónico). Si por el monto de la compra se

necesitaba, el área de Administración por medio de un servidor elaboraba un formato de requisición.

2-. El Área de Administración revisaba en los proyectos asignados a la COPLADI si existía partida con recursos disponibles para los bienes que se pretendía adquirir con la Administradora o Jefa del Área.

3-. El Área de Administración solicitaba la cotización de lo que se requiere adquirir al área de control patrimonial de la COPLADI o bien al Área de Administración de la COPLADI (en este caso me correspondía a mí), quienes a su vez, solicitan por lo menos 3 cotizaciones a diferentes proveedores, con la finalidad de valorar precios y condiciones de compra.

4-. Los proveedores enviaban la cotización vía fax o correo electrónico con ello elaboraba un cuadro comparativo en caso necesario por los montos de compra.

5-.Una vez conocido el monto se determinaba si pasaba a la Coordinación General de Servicios Generales de la Administración General (CGSGAG) de la Coordinación General Administrativa (CGADMVA) o se realizaba el proceso de compra de en la COPLADI. En caso de proceder trámite para la CGSGAG, elaboraba un oficio y lo enviaba a dicha dependencia en espera de respuesta.

6. En caso de ser equipo de rubro de tecnologías de información y comunicación las cotizaciones se pasaban al área de Sistemas de la COPLADI para la revisión de requerimientos técnicos. Dicha Área emitía su opinión de manera verbal o escrita. El Área de Sistemas regresaba las cotizaciones al Área de Administración, la que a su vez las enviaba a la Secretaría, o bien Coordinación General en espera de autorización de la compra.

7. Para diversos rubros es la propia un servidor como representante del Área de Administración junto con la Secretaría o el encargado de Servicios Generales (Un servidor) quienes valoraban las condiciones técnicas.

8. La Secretaría autorizaba la compra, atendiendo al precio y las condiciones de compra.

9. Si por el monto de la compra se requiere, elaboraba la Orden de Compra y se expide al proveedor. Entonces realizaba la petición formal de la compra vía telefónica. En caso de no requerir Orden de Compra, únicamente se realiza el pedido vía telefónica.

10. El Área de Administración por medio de la Jefa del Área realizaba la petición de Recursos Financieros a la Dirección de Finanzas (DF).

11. Una vez que el bien es adquirido se entrega en las oficinas de la COPLADI en Pedro Moreno No. 966, el área de control patrimonial verificaba físicamente que dicho bien cumpla con lo solicitado (No. de serie, garantía, modelo, descripción, medidas en el caso de mobiliario) tanto en factura como en físico. Se conservaba una copia de dicha factura en el área de control patrimonial para la elaboración de la nota de débito.

12. Una vez recibidos los recursos por parte de (DF), el área de administración procede a realizar el pago al proveedor, en concreto un servidor le pagaba al proveedor.

14. El área de Control Patrimonial elaboraba la nota de débito correspondiente y la firma; a su vez la turnaba a firmas con el resguardarte del bien adquirido y con el Coordinador General de la COPLADI. Ya firmada, la nota de débito es enviada a la Coordinación General de Patrimonio y se me entregaba un tanto de la nota de débito original para anexar a la Comprobación Financiera del bien adquirido.

15. El área de Control Patrimonial Archivaba la nota de débito en el expediente de Patrimonio de COPLADI. Un servidor le anexaba copia de la póliza de pago, copia de las cotizaciones recibidas y Orden de Compra.

De estas actividades llevaba a cabo todas acepto las que corresponden a Control Patrimonial y (DF). Es importante señalar que yo me hacía responsable que estar

al pendiente del proceso en cada cada paso, en caso de que algo se retrasara tenía que intervenir.

4.1.2 Facturación

Todo recurso gastado en la Estoy a cargo de organizar y archivar todo lo que respecta al Historial Financiero de la (U de G) tiene que ser facturado. En el 2011 por disposición gubernamental todas las pequeñas, medianas o grandes empresas tenían que facturar electrónicamente.

La gran mayoría de los establecimientos tienen un programa en su página de Internet que me proporcionaba la factura y los archivos electrónicos. Se me facilitaban ticket y tenía adquirir todos los Comprobantes Fiscal Digitales (CFD) y los archivos electrónicos pues son necesarios para poder comprobar el gasto en el sistema financiero de la (U de G) y también preparar todo lo que respecta a Comprobaciones Financieras para (DF).

Archivos Electrónicos XML y PDF: Estos archivos se piden directamente con el proveedor quien lo envía por correo electrónico. El archivo electrónico PDF en términos oficiales no es más que las facturas electrónicas impresas, esto es, Comprobante Fiscal Digital (CFD) Comprobante Fiscal Digital Impreso (CFDI), Comprobante Fiscal Impreso (CFI), (Todos los comprobantes aquí mencionados son indispensables para comprobar los gastos). El XML es un archivo electrónico que se obtiene porque con este se comprueba la autenticidad de la factura electrónica. Todo esto se debía guardar estos archivos por disposición fiscal. En caso de que no se cuente con este archivo electrónico la factura no se podrá capturar en el sistema SIAU AFIN.

Verificación de Facturas: Cada una de las facturas que se obtienen debe ser verificada en el sitio web del SAT⁴ y por consiguiente se sella para que (DF) pueda corroborar que esta actividad se llevó a cabo. La importancia de lo anterior es porque de esta forma se comprueba que nuestros proveedores están al corriente en sus pagos ante hacienda. Este proceso era indispensable para cumplir con la Ley de transparencia.

Cada uno de los comprobantes Fiscales que no son electrónicos o electrónicos pero impresos tenía que escanearlos y subirlos al portal de Transparencia que tiene la (U de G). También tengo que verificar que cumplan con todos los requisitos fiscales, esto se puede verificar en el a página web⁵.

Estar al pendiente gasto honesto y consiente es una de las tareas que tengo que realizar a la par de la verificación de cada uno de los comprobantes.

Preparación de Facturas: Se preparan los comprobantes de cada cheque para comprobar el recurso ejercido. Verificaba que cada uno de los comprobantes contará con los requisitos fiscales oficiales correctos y que la fecha estipulada en la misma este dentro de los días permitidos. También se revisa que los montos de las facturas cuadren, esto es; total, subtotal, IVA y propina.

Este proceso es importante porque si no se cuenta con los requisitos fiscales establecidos por el (SAT) y por (DF) los comprobantes serán rechazados, cosa que en fecha de corte financiero no es conveniente pues a largo plazo esto genera un déficit y atraso en los totales comprobados ante (DF). Todos los comprobantes tienen que estar en buenas condiciones.

4.1.3 Comprobación de Recursos Financieros ante Dirección de Finanzas (DF)

Este apartado comprende la ejecución del ejercicio del presupuesto. Es toda la información y documentación del ejercicio del presupuesto asignado, de las cuentas bancarias, de los fondos de caja de las partidas pendientes por

www.sat.gob.mx ⁴

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/requisitos_cfd_electronico.aspx ⁵

comprobar, de la información presupuestal, programática y contable y de los deudores y acreedores diversos, del archivo contable fiscal de la entidad o dependencia.

Para efectos de la correcta información la entidad invariablemente conciliaba la información financiera y los montos recibidos, ejercidos y comprobados, y en caso de existir diferencias las mismas debían ser aclaradas a más tardar un día antes de la fecha oficial para la entrega de comprobaciones siempre y cuando estas contengan todos los documentos que soporten claramente lo comprobado (CFD, CFDI Y CFI).

Captura de Comprobaciones Financieras en SIIAU Web 2005 (U de G): Los expedientes financieros (Comprobaciones Financieras) se tienen que capturar en el programa SIIAU Web 2005 de la (U de G)⁶, solo personal autorizado. En este la (DF) concilia los expedientes en físico, audita y lo autoriza. De esta manera se verificaba que el gasto que llevara a cabo con los estándares permitidos y así informábamos que parte del ejercicio ya está comprobada con respuesta positiva. A continuación describo como capturaba en el sistema el recurso financiero gastado y comprobado. Capturar en el sistema financiero de (U de G) era una de las actividades más absorbentes dentro de mis labores. Es importancia mencionar que solo la responsable del Área de Administración tenía el permiso de autorizar cada transacción que un servidor capturaba.

En el SIIAU Web 2005 manejé tres tipos de transacciones que se tienen que realizar para comprobar los recursos financieros administrados: a) Pago Efectivo, b) Pago a proveedor, c) Reintegro.

El pago a efectivo era el recurso que se empleaba en cubrir necesidades administrativas o comisiones de personal, en este caso cuando veía que no se completaba con comprobantes la cantidad que se emitió en el cheque puesto que no se gastaba todo el dinero, entonces, tenía que reintegrar o regresar la cantidad

<http://siiauweb.siiau.udg.mx/SIIAU8/Navegador.html>⁶

no gastada a la (U de G). Es estos casos se regresaba el dinero a la cuenta de banco de la universidad y por consiguiente con la ficha de depósito aplicaba el reintegro el sistema.

Pasando a los pagos a proveedor son los pagos que hacía a externos de la (U de G) que proporcionan un bien o servicio. Todo este tipo de transacciones las registraba en el sistema SIIAU WEB 2005 por medio de los comprobantes de pago o facturas. Aquí nunca aplicaba los reintegros porque la licitación se hacía previa a la compra y la solicitud de la factura, razón por la cual ya conocía el monto por el cual se tenía que emitir el cheque.

Tanto en pago a efectivo como pago a proveedor de inicio se tenía que hacer una solicitud de cheque autorizada por el coordinador y Secretario de la COPLADI. No entro a detalle en esta actividad por yo no la realizaba, de esto era responsable el encargado de Área.

Todos estos documentos se tienen que entregar a (DF), al final de cada año se tiene que hacer una conciliación con (DF) para que se le entregue a la dependencia una carta de no a deudo.

Preparación de expedientes a (DF): Después de capturar en el sistema los documentos que tenía en físico justificando la emisión del cheque (facturas, pólizas de cheque, impresiones del Sistema SIIAU Web 2005, fichas de depósito, licitación con cotizaciones, verificaciones de autenticidad de facturas y firmas) .Entonces imprimía todo los documentos del sistema, ordenaba y se llevaba a (DF) para demostrar que todas las transacciones se realizaron de acuerdo a los criterios establecidos por la misma institución.

Si alguna de las comprobaciones presentaba algún error la comprobación se devolvía a la dependencia para corregir la omisión en particular por medio de un oficio que se envía al Coordinador General de la COPLADI.

Control de Archivo Financiero y Administrativo: Estaba a cargo de organizar y archivar todo lo que respecta al historial financiero y administrativo de la COPLADI. Se tiene en orden el archivo para cuando se necesite alguna información sobre todo verificar alguna comprobación financiera, además de tener la certeza de que nada se pierda ya que la información que se guarda en su mayoría es sobre “Recursos Financieros Comprobados de COPLADI ante (DF). Todo lo demás correspondía a procesos administrativos y de servicios generales.

4.1.4 Servicios Generales

En esta actividad se está al pendiente desde la reparación de una puerta hasta una remodelación completa que pueda llevarse a cabo en las oficinas de la COPLADI, toda la supervisión necesaria para que la dependencia se encuentre funcionando de forma óptima.

Mantenimiento de equipos: Tenía que estar al pendiente de que todos los equipos eléctricos estuvieran funcionando en condiciones óptimas. En el caso de las copadoras instaladas en el centro de copiado se contrataba una póliza de mantenimiento por lo cual programaba visitas mensuales para tener al equipo siempre funcionando.

Almacén de consumibles: Realizaba el inventario de papelería y tóner y cualquier tipo de consumible almacenado para conservar un stock. Cada mes hacía un inventario de papelería y por consiguiente se surte lo necesario.

Distribución de Papelería y Tóner: Distribuía todo el material de papelería y tóner al personal de la COPLADI, así cada trabajador contaba con las herramientas de trabajo necesarias para ejecutar sus funciones y actividades para cumplir las metas y objetivos establecidos.

4.1.5 Actividades Varias

Estas actividades las señalo en el informe porque la realizaba de manera constante y periódica. De lo contrario nos podían contar el agua, lo autos se podían quedar sin combustible y el personal no contaría con los consumibles básicos para tener un buen desempeño en su jornada laboral.

Relación de Vales de Gasolina: Cuando hacia una compra de Vales de Gasolina escribía un documento en EXCEL, la relación de estos vales era para poder tener un control de la entrega de este recurso. Así se podía calcular cuánto gastaba la dependencia en gasolina al año y por consiguiente tener una mejor administración.

Oficio de SIAPA: Cuando la COPLADI tiene en su buzón el recibo del Sistema Intermunicipal de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), me encargo de mandarlo con un oficio dirigido a Coordinación General de Patrimonio (CGP), allá se encargan de finalizar el trámite ante (SIAPA) quien nos proporciona el servicio de agua potable.

Trabajo en una Institución subsidiada con recursos públicos (Institución Pública de Educación Superior), las primeras materias que me dieron una visión profesional desde una perspectiva de un economista fue Teoría del Estado y Teoría Monetaria. Teoría del Estado me dio los elementos necesarios para analizar el papel que desempeña el Estado en la sociedad así como su comportamiento político y social anteponiendo una crítica constructiva y objetiva hacia la posición de mi casa de estudios.

Por la Teoría Monetaria conocí los conceptos básicos del dinero su evolución y sus funciones pero sobre todo me abrió la mente hacia los valores éticos necesarios para tomar decisiones con base en la racionalidad, eficiencia y equidad, con el propósito de elevar el bienestar colectivo. Todo esto lo tuve presente mientras hacía mis actividades que tenían relación con el ejercicio presupuestal.

Las principales materias que me auxiliaron a desempeñar estas actividades administrativas fueron Economía I, II, III, y Contabilidad I, con estas puse en práctica la optimización y maximización de la utilidad con los bienes públicos que trabajaba. En las licitaciones el tema de determinación del precio a corto plazo fue

el que se hizo presente. Esta materia también proporcionó los elementos para la toma de decisiones de manera científica, siempre con una estructura ética orientada a la promoción de la Justicia y Equidad Económica conociendo de antemano funciones del dinero y su valor.

Con administración I y II pude tomar los elementos de la organización dirección y control de cada uno de los procesos administrativos dando la calidad en cada una de mis tareas asignadas, siempre respetando la jerarquía establecida en esta organización/dependencia.

Evaluación de Proyectos I me abrió la puerta para aplicar herramientas y técnicas en la evaluación de decisiones para disminuir la incertidumbre sobre todo al momento de comprar.

En mis inicios en esta área mi permanencia y recontractación se debió a mis conocimientos en Informática básica pues manejo rápido los programas de Microsoft Office conocimientos adquiridos en Informática Básica. Ética social y Sociología dan a mi conducta en el trabajo responsabilidad, inclusión social y humanidad. La mayoría de las personas con las que convivo son mujeres, no ejecutar el concepto de discriminación de género me ayuda a generar un clima organizacional armonioso.

4.2 Unidad de Información y Estadística Institucional (UNESI)

Aquí se presenta el parteaguas en mi actividad laboral pues entre a esta Unidad cuando inicio este cambio de administración actual, esto sucedió porque mis superiores me orientaron más hacia un perfil analítico que va más acorde con mi Licenciatura en Economía.

4.2.1 Numeralia

Es un documento de difusión de la Estadística Institucional que actualizo mensualmente, integra información sobre población escolar, personal académico,

investigación, extensión, internacionalización, financiamiento, entre otros rubros, básicamente indicadores de la (U de G). Inició su publicación en físico en enero del 2005 y se ha venido publicando de manera ininterrumpida electrónicamente. La Numeralia la actualizo el último día de cada mes.

Este documento lo construyó solicitando Información a las siguientes dependencias: Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH), Vicerrectoría Ejecutiva, Unidad de posgrados, Consejo General Universitario, Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado, Unidad de Evaluación y Acreditación, Coordinación General Académica, Coordinación de Investigación y Posgrado y Coordinación de Investigación y Posgrado y demás, todas las fuentes las puede consultar en el documento en forma que presentaré en seguida.

Las dependencias me envían correo con los insumos que necesito para comenzar a vaciar en mi formato de EXCEL únicamente los datos necesarios en numeralia, algunas actualizaciones de datos los pido vía telefónica y de los comparativos⁷ tomo el lugar que tiene la Universidad de Guadalajara.

Este documento lo realizo y me parece importante mostrarlo porque una de las actividades más importantes que aprendí dentro de la Carrera de Economía fue la generación he interpretación de Graficas.

Los datos no permanecen constantes, así que no se puede evidenciar de manera absoluta la situación actual de la (U de G) pero si una de mis actividades más importante. A continuación muestro el proceso de formación, verificación y autorización que llevo a cabo en este documento dentro de COPLADI antes de Publicarse:

<http://www.copladi.udg.mx/estadistica/mas-comparativos7>

MACRO ETAPAS DE UN PROCESO **Nombre del proceso: Elaboración de la Estadística institucional (Numeralia)**

ÁREA RESPONSABLE DE ACTIVIDAD	Planeación	Análisis	Revisión	Presentación	Vo.Bo , Entrega, Envío (cierre de proceso)
Coordinación Gral.	<div data-bbox="336 300 462 386" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Coord. Gral. Gestión de solicitud de inicio de proceso/ Acuerdo con las dependencias que proveen de información para la Numeralia. Acuerdo</p> </div>				
Secretaría Téc.					
Secretaría de la Coordinación					
Área de fondos externos					
Unid. de Planeación, Programación y Evaluación					
Unid. De Estadística e Información Institucional	<div data-bbox="486 959 596 1027" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Jefe de Unidad Diseño de la estructura de la Numeralia Institucional Plantilla Numeralia</p> </div>	<div data-bbox="916 1040 1026 1127" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> <p>Jefe de Unidad Recepción de la información Compilado y organización de la información a procesar</p> </div> <div data-bbox="1059 1040 1169 1127" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> <p>Jefe de Unidad Procesamiento de la información Base de datos indicadores básicos (.xml)</p> </div>	<div data-bbox="1354 1040 1464 1127" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> <p>Jefe de Unidad Revisión de resultados mensuales/Comparativo de cambios con respecto al mes anterior Base de datos (.xml)</p> </div>	<div data-bbox="1757 1040 1868 1127" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> <p>Jefe de Unidad Elaboración de documento oficial numeralia mensual Word, pdf, ppt comparativos nacionales</p> </div>	<div data-bbox="2171 959 2282 1027" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> <p>Jefe de Unidad Vo.Bo/Autorización para publicación de la numeralia en el sitio oficial de la Coord. Autorización</p> </div> <div data-bbox="2308 1062 2419 1148" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Jefe de Unidad Publicación de la numeralia en el sitio oficial de la coord. Publicación sitio web</p> </div>
Unid. Para el Desarrollo Institucional					
Unid. De Proyectos Especiales					

Por ultimo un documento que publique en la red para ilustrar al lector sobre la estructura que tiene este documento. Porque dentro de mi labor está el ver que los datos coincidan, no se repitan, tengan congruencias y sobre todo estar al pendiente de los cambios a la alza y a la baja pues eso me mueve las gráficas y necesito que esta muestre lo que la numeraria requiere y lo que mi superior solicita.

No quiero dejar de lado que con los cambios administrativos se está contemplando un cambio en el diseño de esta numeraria para que este documento clarifique más la situación actual de la red universitaria, estos cambios aún no se aplican ni autorizan. Si se gusta consultar los históricos se puede hacer⁸

<http://www.copladi.udg.mx/estadistica/masnumeralia>⁸

Numeralia Institucional

Información básica

INFORMACIÓN GENERAL				
15	<i>Centros universitarios</i>			
	6	Temáticos		
	9	Regionales		
2	<i>Sistemas universitarios</i>			
	1	Sistema de Universidad Virtual		
	1	Sistema de Educación Media Superior ⁹		
		60	Escuelas	
			24	Metropolitanas
			36	Regionales
		82	Módulos	
			4	Metropolitanas
			78	Regionales
		22	Extensiones	
			-	Metropolitanas
			22	Regionales

MATRÍCULA CICLO 2014-2015 ¹⁰				Masculino	Femenino	
255,944	Total de alumnos de la Universidad de Guadalajara			121,294	134,650	
	116,424	<i>Alumnos de Nivel Superior</i>		56,995	59,429	
		112,314	Centros Universitarios		55,190	57,124
			71,501	Centros temáticos	36,220	35,281
			40,813	Centros regionales	18,970	21,843
		4,110	SUV		1,805	2,305
	139,520	<i>Alumnos de Nivel Medio Superior</i>		64,299	75,221	
		3,554	Centros Universitarios		1,099	2,455
			2,376	Centros temáticos	802	1,574

⁹ En octubre de 2014, fueron incorporados y modificados planteles del SEMS, avalados por el HGCU a través de los dictámenes: I/2014/247, I/2014/246, I/2014/245 y I/2014/191.

¹⁰ Cuestionarios 911 de inicio de cursos ciclo escolar 2014-2015. Los cuestionarios 911 de Educación Media Superior se encuentran en proceso de oficialización de la SEP.

			1,178	Centros Regionales	297	881
		135,244	SEMS		62,851	72,393
			75,956	Planteles metropolitanos	35,253	40,703
			59,288	Planteles regionales	27,598	31,690
		722	SUV		349	373

OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR		
30	<i>Programas de Nivel Medio Superior</i> ¹¹	
	2	Bachillerato General
	11	Bachillerato Tecnológico
	3	Profesional Medio
	11	Técnicos
	3	Técnicos Profesionales

OFERTA EDUCATIVA DE PREGRADO		
141	<i>Programas de pregrado</i> ¹²	
	108	Licenciatura ¹³
	33	TSU

OFERTA EDUCATIVA DE POSGRADO		
211	<i>Programas de posgrado</i> ¹⁴	
	63	Especialidad
	106	Maestría
	42	Doctorado

¹¹ Dirección de Control Escolar de SEMS y CIEP. **Nota:** El Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias es ofertado por el SEMS y el SUV. Información actualizada mediante correo electrónico al 30 de abril de 2014.

¹² CIEP. **Nota:** Se muestra el conteo de programas de pregrado por CU, los 141 corresponden al conteo por programa, no por sede.

¹³ **Nota:** Los 108 incluyen 8 programas de nivelación de licenciatura.

¹⁴ CIEP. **Nota:** Se muestra el conteo de programas de posgrado por CU, los 211 corresponden al conteo por programa, no por sede ni orientaciones.

OFERTA EDUCATIVA DE OTROS NIVELES		
12	<i>Programas</i>	
	1	Programa Básico
	11	Curso Posbásico

INFRAESTRUCTURA Y APOYOS ACADÉMICOS		
2,459.16	Superficie total de terreno ¹⁵ (hectáreas)	
1'463,339.27	Superficie total construida ¹⁶ (m ²)	
10,773	Espacios físicos ¹⁷	
305	Inmuebles universitarios ¹⁸	
164	<i>Total de bibliotecas</i> ¹⁹	
	39	En Centros universitarios
	27	En Centros universitarios temáticos
	12	En Centros universitarios regionales
	1	En el SUV
	120	En el SEMS
	2	Bibliotecas públicas
	2	En la Administración General
2'790,191	<i>Volúmenes en bibliotecas</i> ²⁰	
	1'152,240	En centros universitarios
	631,281	En centros universitarios temáticos
	520,959	En centros universitarios regionales
	7,836	En el SUV
	723,051	En el SEMS
	904,314	En las bibliotecas públicas
	2,750	En la Administración General
1'690,420	<i>Número de títulos en bibliotecas</i> ²¹	

¹⁵ Coordinación de Servicios Generales. *Nota:* No se cuenta el desglose por entidad. Incluye las hectáreas del predio Anonas del CUSUR.

¹⁶ Ídem. Información recibida para el informe de actividades del Rector General, Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, corte a: enero de 2014.

¹⁷ Ídem.

¹⁸ Coordinación General de Patrimonio. Información recibida para el informe de actividades del Rector General, Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, corte a: enero de 2014.

¹⁹ Coordinación General Académica. Coordinación de Bibliotecas. Información recibida para el informe de actividades del Rector General, Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, corte a: enero de 2014.

²⁰ Ídem.

²¹ Ídem.

INFRAESTRUCTURA Y APOYOS ACADÉMICOS		
	585,136	En centros universitarios
	354,467	En centros universitarios temáticos
	230,669	En centros universitarios regionales
	5,025	En el SUV
	451,455	En el SEMS
	646,130	En las bibliotecas públicas
	2,674	En la Administración General
<i>Mobiliario y Equipo</i> ²²		
76,952		Butacas
2,766		Equipo contra incendio
40,282		Equipo de laboratorio
1,126		Equipo de transporte
11,315		Escritorios
572		Máquinas de escribir
7,889		Pizarrones y pintarrones
7,852		Proyectores
5,842		Televisores
770		Videocaseteras
50,717		Computadoras

EXTENSIÓN		
3,208	<i>Bienes artísticos y culturales</i> ²³	
	2,364	Pinturas
	69	Murales
	127	Esculturas
	381	Fotografías históricas
	197	Placas conmemorativas
	70	Obras diversas

²² Ídem.

²³ Coordinación General de Patrimonio. Información actualizada a diciembre de 2013.

FINANCIAMIENTO	
10,711,145,399	Ingresos presupuestados 2014 ²⁴ (en pesos)

Indicadores básicos de enero

COMPETITIVIDAD ACADÉMICA, 2014-2015	
88,070	Matrícula de Licenciatura y TSU en PE evaluables de calidad reconocida ²⁵
513	Matrícula de Licenciatura en PE acreditados internacionalmente ²⁶
3,248	Matrícula de posgrado en PE en PFC y PNP ²⁷

CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	
93	Programas educativos acreditados por organismos reconocidos ²⁸
	92 Programas educativos de Licenciatura acreditados por organismos reconocidos por COPAES.
	1 Programa educativo de Nivelación acreditado por otros organismos.
2 ^{do}	Lugar a nivel nacional en número de programas educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES, entre las universidades públicas. ²⁹
1	Programa de Licenciatura acreditado Internacionalmente.
117	Programas educativos evaluados en nivel 1 por los CIEES (Lic. y TSU) ³⁰
3 ^{er}	Lugar a nivel nacional en número de programas educativos evaluados en nivel 1 por los CIEES, entre las universidades públicas. ³¹
117	Programas reconocidos por el CONACyT (PE en PNPC) ³²
1 ^{er}	Lugar nacional por el número de programas educativos de posgrado registrados en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del CONACyT ³³ .

²⁴ Presupuesto Inicial de Ingresos y Egresos 2014, Universidad de Guadalajara.

²⁵ Información actualizada al 31 de diciembre de 2014.

²⁶ Ésta cifra corresponde a 38 alumnos del programa Estudios Internacionales del plan anterior y 475 del nuevo plan del programa, Relaciones Internacionales en el CUCSH, acreditado internacionalmente por el Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica A.C. (CACSLA).

²⁷ A partir de los cuestionarios 911 de inicio de cursos ciclo escolar 2014-2015. Se muestra la cifra en proceso de validación de la Dirección de Estadística de la SEJ.

²⁸ Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado. Información actualizada mediante correo electrónico al 31 de diciembre de 2014.

²⁹ COPLADI con base en información de la CIEP, CGA. **Nota:** El ranking fue construido a partir de la información que aparece en la página Web: www.copaes.org.mx/. Con fecha de consulta: 05 de enero de 2015.

³⁰ Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado. Información actualizada mediante correo electrónico al 31 de diciembre de 2014.

³¹ Ídem. **Nota:** El ranking fue construido a partir de la información que aparece en la página web: www.ciees.edu.mx/ con corte al 30 de noviembre de 2014. Fecha de consulta: 05 de enero de 2015.

³² Coordinación General Académica. Coordinación de Investigación y Posgrado.

³³ Ídem. **Nota:** El ranking fue construido a partir de la información que aparece en la página web: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/buscar_estad_padron.php Fecha de consulta: 05 de enero de 2015.

EVALUACIÓN DEL BACHILLERATO		
El Bachillerato General por Competencias de la U de G fue dictaminado en forma favorable en el año 2011 y en 2012 se dio inicio a la evaluación de los planteles por el COPEEMS.		
La U de G es una de las primeras universidades con un plan de estudios con Modalidad Mixta y No escolarizada del Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias dictaminado procedente por el COPEEMS ³⁴ .		
60	Planteles que han obtenido pronunciamiento favorable del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato ³⁵ .	
	29	Escuelas preparatorias.
	24	Módulos.
	7	Extensiones.

INVESTIGACIÓN			
		Masculino	Femenino
1,626	Total de investigadores ³⁶	970	656
2,373	PTC con perfil deseable registrados en el PRODEP (antes PROMEP) ³⁷		
1 ^{er}	Lugar nacional por el número de profesores con perfil PRODEP ³⁸		
362	<i>Cuerpos Académicos registrados en el PRODEP³⁹</i>		
	70	Cuerpos Académicos Consolidados (CAC)	
	110	Cuerpos Académicos en Consolidación (CAEC)	
	182	Cuerpos Académicos en Formación (CAEF)	
3 ^{er}	Lugar por el número de Cuerpos Académicos Consolidados entre las Instituciones de Educación Superior ⁴⁰		
807	<i>Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) registradas en PRODEP⁴¹</i>		
	187	De Cuerpos Académicos Consolidados	
	237	De Cuerpos Académicos en Consolidación	
	383	De Cuerpos Académicos en Formación	

³⁴Coordinación de Áreas Interdisciplinarias del Conocimiento. Secretaría Académica de SEMS. Información actualizada mediante correo recibido el 30 de abril de 2014.

³⁵Coordinación de Planeación y Evaluación de SEMS. Información actualizada mediante correo electrónico al: 31 de diciembre de 2014.

³⁶CGRH. Información correspondiente al 31 de diciembre 2014, nómina de la segunda quincena de diciembre.

³⁷Coordinación General Académica. Unidad de Mejoramiento y Formación Académica.

³⁸COPLADI con base en información de la Unidad de Mejoramiento y Formación Académica, Coordinación General Académica.

³⁹Información proporcionada por la CGA. Información actualizada mediante correo electrónico al 31 de diciembre de 2014.

⁴⁰COPLADI con base en información de la página: <http://promep.sep.gob.mx/ca1/> Fecha de consulta: 05 de enero de 2015.

⁴¹Información proporcionada por la CGA. Información actualizada mediante correo electrónico al 31 de diciembre de 2014.

INVESTIGACIÓN				
3	Miembros del SNCA⁴² (Sistema Nacional de Creadores de Arte)		Masculino	Femenino
	1	Creadores Eméritos	1	0
	2	Creador de arte	2	0
774	Miembros del SNI⁴³ (Sistema Nacional de Investigadores)		Masculino	Femenino
	117	Candidatos	63	54
	523	Nivel I	314	209
	105	Nivel II	77	28
	27	Nivel III	21	6
	2	Excelencia (Emérito)	2	0

INTERNACIONALIZACIÓN⁴⁴				
1,038	Convenios con otras universidades			
	634	Convenios internacionales		
		380	Generales	
		254	Específicos	
	404	Convenios nacionales		
		321	Generales	
		83	Específicos	
110	Asociaciones y redes de colaboración en que participa la U de G			
	21	Asociaciones internacionales		
	5	Asociaciones nacionales		
	76	Redes de colaboración internacionales		
	8	Redes de colaboración nacionales		
1,233	Estudiantes que han participado en acciones de movilidad pertenecientes a instituciones externas (entrantes)⁴⁵			
	439	Masculino (entrantes)		

⁴² CGA. CIyP; CUAAD; además del oficio DECA/432/06 signado por la Subdirectora de Estímulos a la creación artística del Fondo para la Cultura y las Artes, Bertha Kanchi González, con fecha del 24 de julio de 2006. Hubo un reingreso al SNCA, OF. DG/934/11 CONACULTA.

⁴³ Coordinación General Académica. CIyP. Información actualizada mediante correo electrónico al 31 de diciembre de 2014. **Nota:** Se toman en cuenta únicamente PTC que son miembros del SNI cuya carta de reconocimiento está con la Universidad de Guadalajara. Aunado a esto, la adscripción por CU se encuentra tal y como CONACyT la reconoce, para cambios de adscripción de CU, el investigador debe realizar un trámite de notificación, que es personal ante el CONACyT.

⁴⁴ Coordinación General de Cooperación e Internacionalización. Información actualizada mediante correo electrónico al 31 de diciembre de 2014.

⁴⁵ Alumnos correspondientes del ciclo 2014A, verano 2014 y 2014B

INTERNACIONALIZACIÓN ⁴⁴		
	794	Femenino (entrantes)
834	<i>Estudiantes de la U de G que han participado en acciones de movilidad en instituciones externas (salientes)</i>	
	399	Masculino (salientes)
	435	Femenino (salientes)
120	<i>Profesores que han participado en acciones de movilidad pertenecientes a instituciones externas (entrantes)</i> ⁴⁶	
	62	Masculino (entrantes)
	58	Femenino (entrantes)
258	<i>Profesores de la U de G que han participado en acciones de movilidad en instituciones externas (salientes)</i>	
	121	Masculino (salientes)
	137	Femenino (salientes)

RECURSOS HUMANOS ⁴⁷				
TOTAL	MASCULINO	FEMENINO	GÉNERO NO REGISTRADO	
25,101	13,906	11,195	-	Total en la Red Universitaria
15,735	9,362	6,373	-	<i>Total del personal académico</i>
3,374	2,074	1,300	-	Docentes de tiempo completo
696	460	236	-	Docentes de medio tiempo
1,608	956	652	-	Investigadores de tiempo completo
18	14	4	-	Investigadores de medio tiempo
1014	551	463	-	Técnicos de tiempo completo
299	171	128	-	Técnicos de medio tiempo
8,726	5,136	3,590	-	Profesores de asignatura
9,366	4,544	4,822	-	<i>Total del personal administrativo</i>
1,622	964	658	-	Mandos medios y superiores

⁴⁶ Ídem. *Nota:* El número de profesores entrantes y salientes corresponde a lo que va del 2014, información recibida por correo electrónico al 31 de diciembre de 2014.

⁴⁷ CGRH. Información correspondiente al 31 de diciembre de 2014, nómina de la *segunda quincena de diciembre*. **Unidad de medida:** Personas/plazas. Hubo un cambio en la metodología de conteo de las Plazas de Recursos Humanos con respecto a la manifestada anteriormente, hasta agosto del 2012 se contabilizaban todas las plazas, a partir de septiembre se contabilizan plazas pagables que antes no se contaban tales como interinos, titulares en licencia con goce, interinos cubriendo a titulares en licencia con goce, etc.

RECURSOS HUMANOS ⁴⁷				
5,036	2,344	2,692	-	Sindicalizados
1,165	538	627	-	Confianza
1,543	698	845	-	Contrato laboral

GOBIERNO	
7	Sesiones del HCGU a diciembre de 2014 ⁴⁸
93	Dictámenes aprobados por el HCGU a diciembre de 2014 ⁴⁹
16	Sesiones del Consejo de Rectores a diciembre de 2014 ⁵⁰
95	Acuerdos del Consejo de Rectores a diciembre de 2014 ⁵¹

UNIVERSITARIOS BENEFICIADOS CON BECAS Y APOYOS		
<i>Becas y apoyos externos</i>		
TOTAL		
1,789	<i>Alumnos de posgrado becados por el CONACyT⁵²</i>	
	120	Especialidad
	1,164	Maestría
	505	Doctorado
25	<i>Becas vigentes para estudio de posgrado PRODEP⁵³</i>	
	11	Becas a programas nacionales
	14	Becas a programas extranjeros

FIDEICOMISO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	
\$ 10,154'907,500.55	Saldo del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones al 31 de diciembre de 2014 (en pesos)

⁴⁸ Secretaría Técnica de la Secretaría General. Información actualizada al 31 de diciembre de 2014.

⁴⁹ Ídem. *Nota:* Los dictámenes de la última sesión no están contabilizados puesto que estos se contabilizan hasta la próxima sesión.

⁵⁰ Consulta del sitio web del Consejo de Rectores www.cr.udg.mx/. Información al 31 de diciembre de 2014.

⁵¹ Ídem. *Nota:* Los acuerdos de la última sesión no están contabilizados puesto que estos se contabilizan hasta la próxima sesión.

⁵² Coordinación General Académica. Unidad de Mejoramiento y Formación Académica. Información actualizada mediante correo electrónico al 31 de diciembre de 2014.

⁵³ Coordinación General Académica. Unidad de Mejoramiento y Formación Académica. Información actualizada mediante correo electrónico al 31 de diciembre de 2014.

TRÁFICO Y VISIBILIDAD EN LA RED	
2°	Lugar a nivel nacional por la cantidad de tráfico en los portales de universidades públicas ⁵⁴
3°	Lugar a nivel nacional según 4 International College y Universities Ranking por la cantidad de popularidad en la web en los portales de universidades ⁵⁵
5°	Lugar nacional según el ranking de webometrics por su presencia, impacto, apertura, excelencia y citas en el Google Académico ⁵⁶
29°	Lugar en Latinoamérica, según el ranking de webometrics por su visibilidad, riqueza en su contenido, accesibilidad, tamaño y citas en el Google Académico ⁵⁷

⁵⁴ Información de la página <http://www.alex.com>. Alexa es una herramienta que presenta el ranking de los sitios más visitados en la web. **Fecha de Consulta:** 05 de enero de 2015.

⁵⁵ Información de la página <http://www.4icu.org/>. **Fecha de Consulta:** 05 de enero de 2015.

⁵⁶ Webometrics. El ranking mundial de universidades en la red. <http://www.webometrics.info/> **Fecha de consulta:** 05 de enero de 2015.

⁵⁷ Ídem.

MATRÍCULA CICLO 2014-2015 EN CENTROS UNIVERSITARIOS Y SUV⁵⁸

Nivel	CUAAD	CUCBA	CUCEA	CUCEI	CUCS	CUCSH	CUALTOS	CUCIÉNEGA	CUCOSTA	CUCOSTASUR	CULAGOS	CUNORTE	CUSUR	CUTONALÁ	CUVALLES	SUV	TOTAL
Medio	571	-	-	-	1,805	-	-	-	-	-	-	74	1,104	-	-	722	4,276
Pregrado	6,523	4,864	16,640	13,534	13,175	11,216	3,596	7,296	5,751	3,546	2,634	2,820	6,151	3,689	4,678	3,879	109,992
Posgrado	223	211	1,128	306	2,926	755	4	93	132	106	31	-	82	144	60	231	6,432

⁵⁸ Cuestionarios 911 de inicio de cursos ciclo escolar 2014-2015. Cifras en proceso de validación de la Dirección de Estadística de la SEJ.

PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y TSU QUE CUENTAN CON REGISTRO DE MATRÍCULA EN CENTROS UNIVERSITARIOS Y SUV⁵⁹

Nivel	CUAAD	CUCBA	CUCEA	CUCEI	CUCS	CUCSH	CUALTOS	CUCIÉNEGA	CUCOSTA	CUCOSTASUR	CULAGOS	CUNORTE	CUSUR	CUTONALÁ	CUVALLES	SUV	TOTAL
Lic.	11	5	11	14	6	14	13	25	16	12	13	11	13	13	12	8	197
TSU	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	7

⁵⁹ Cuestionarios 911 de inicio de cursos ciclo escolar 2014-2015. *Nota:* No todos los programas educativos que cuentan con dictamen vigente son ofertados, el conteo está realizado por orientaciones y sedes. En esta oferta no está incluida la de Profesional Medio. Cifras en proceso de validación de la Dirección de Estadística de la SEJ.

MACRO ETAPAS DE UN PROCESO **Nombre del proceso: Elaboración de la Estadística institucional (Numeralia)**

ÁREA RESPONSABLE DE ACTIVIDAD	Planeación	Análisis	Revisión	Presentación	Vo.Bo , Entrega, Envío (cierre de proceso)
Coordinación Gral.	<div data-bbox="336 297 462 386" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Coord. Gral. Gestión de solicitud de inicio de proceso/ Acuerdo con las dependencias que proveen de información para la Numeralia. Acuerdo</p> </div>				
Secretaría Téc.					
Secretaría de la Coordinación					
Área de fondos externos					
Unid. de Planeación, Programación y Evaluación					
Unid. De Estadística e Información Institucional	<div data-bbox="486 946 596 1016" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Jefe de Unidad Diseño de la estructura de la Numeralia Institucional Plantilla Numeralia</p> </div>	<div data-bbox="916 1024 1032 1114" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> <p>Jefe de Unidad Recepción de la información Compilado y organización de la información a procesar</p> </div> <div data-bbox="1059 1024 1166 1114" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> <p>Jefe de Unidad Procesamiento de la información Base de datos indicadores básicos (.xml)</p> </div>	<div data-bbox="1354 1024 1462 1114" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> <p>Jefe de Unidad Revisión de resultados mensuales/Comparativo de cambios con respecto al mes anterior Base de datos (.xml)</p> </div>	<div data-bbox="1757 1024 1870 1114" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> <p>Jefe de Unidad Elaboración de documento oficial numeralia mensual Word, pdf, ppt comparativos nacionales</p> </div>	<div data-bbox="2166 946 2279 1016" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;"> <p>Jefe de Unidad Vo.Bo/Autorización para publicación de la numeralia en el sitio oficial de la Coord... Autorización</p> </div> <div data-bbox="2300 1036 2413 1125" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>Jefe de Unidad Publicación de la numeralia en el sitio oficial de la coord... Publicación sitio web</p> </div>
Unid. Para el Desarrollo Institucional					
Unid. De Proyectos Especiales					

4.2.2 Cuaderno Estadístico

El cuaderno estadístico es una de las actividades más importantes de esta Coordinación y el cual he tenido oportunidad de formar parte coordinando y editando ya que este producto se realiza dentro de la COPLADI, sin embargo este documento representa un esfuerzo en equipo anterior al informe del rector de la (U de G).

Tal como lo define la COPLADI “Desde que la (U de G) se constituyó en una Red Universitaria, ha acompañado a los informes de actividades del Rector General un documento estadístico que refleja el estado que guardan las tareas de docencia, investigación y extensión de la cultura. Se ha convertido en un insumo necesario para los procesos de planeación y evaluación institucionales”.

Este Informe de tres tomos se puede consultar en la siguiente dirección:
<http://copladi.udg.mx/estadistica/cuaderno-estadistico>

Para esta actividad preparo los criterios editoriales, esto es las cosas que se deben de revisar para que todos los que trabajamos en este material estemos en la misma sintonía, este consiente de las reglas que se tienen que seguir y por consiguiente cuando se junte todo este trabajo este homogeneizado. Durante el proceso se tiene como herramienta un cronograma y un check list con el que puedo verificar que porcentaje de trabajo se está llevando a cabo en cierto momento y que información hace falta recibir y trabajar, todo esto para que el cuaderno estadístico este en tiempo y forma.

A continuación presento un diagrama de flujo para darle al lector una visión más amplia sobre este proceso :

MACRO ETAPAS DE UN PROCESO **Nombre del proceso: Elaboración de los tomos de Estadística Institucional /Cuaderno Estadístico**

ÁREA RESPONSABLE DE ACTIVIDAD.	Planeación	Análisis	Revisión	Presentación	Vo.Bo , Entrega, Envío (cierre de proceso)
Coordinación Gral.	<div data-bbox="424 329 524 373"> <p>Coord. General Definir Cuadros y Estaciones, acuerdo.</p> </div>				<div data-bbox="2252 305 2352 370"> <p>Coord. General Entregar los cuadros en PDF de Estadística Institucional / Asociación para imprimir. Doc. finales en PDF</p> </div>
Secretaría Téc.					
Secretaría de la Coordinación				<div data-bbox="1956 597 2056 641"> <p>Secretario Entregar los cuadros en PDF. Doc. finales en PDF</p> </div>	
Área de fondos externos					
Unid. de Planeación, Programación y Evaluación					
Unid. De Estadística e Información Institucional	<div data-bbox="470 971 569 1036"> <p>Jefe de Unidad Solicitar la información a la Red Universitaria Oficinas</p> </div>	<div data-bbox="623 971 723 1036"> <p>Jefe de Unidad Recepción de información de las CU bases de datos Excel</p> </div> <div data-bbox="766 971 865 1036"> <p>Jefe de Unidad Integración de información documentos en Excel</p> </div> <div data-bbox="766 1036 865 1079"> <p>Jefe de Unidad Regresa la información a las CU documentos en Excel</p> </div>	<div data-bbox="919 971 1018 1036"> <p>Jefe de Unidad Validar datos documentos en Excel</p> </div> <div data-bbox="1053 971 1153 1036"> <p>Jefe de Unidad Revisar Formatos documentos en Excel</p> </div> <div data-bbox="1188 971 1287 1036"> <p>Jefe de Unidad Revisar Criterios Generales Criterios en Word</p> </div>	<div data-bbox="1357 971 1456 1036"> <p>Jefe de Unidad Revisar Compilación de información de COPLADI Cuadros en Excel</p> </div> <div data-bbox="1491 1036 1591 1079"> <p>Correctores de Estilo Revisión de Estilo Corrector Cuadros en Excel</p> </div> <div data-bbox="1518 971 1618 1036"> <p>Jefe de Unidad Aplicar Correcciones/ Revisión Cuadros en Excel</p> </div> <div data-bbox="1653 971 1752 1036"> <p>Jefe de Unidad Entrega de formatos Corregidos Cuadros en Excel</p> </div>	<div data-bbox="1929 971 2029 1036"> <p>Jefe de Unidad Entregar los cuadros en PDF. Doc. finales en PDF</p> </div> <div data-bbox="2209 971 2308 1036"> <p>División Imprimir CU Cuadros Doc. finales PDF</p> </div> <div data-bbox="2325 971 2424 1036"> <p>Área de Sistemas Publicación /Subir CU a la página de COPLADI Doc. CE en PDF</p> </div>
Unid. Para el Desarrollo Institucional					
Unid. De Proyectos Especiales					

Otras actividades dentro de la Unidad

Con base en la información que presenta la numeralia y el cuaderno estadístico, he atendido solicitudes de la dependencia encargada de transparencia y solucionar peticiones sobre el número de personas con discapacidad en la universidad de Guadalajara o el número de beneficiados en ciertas obras, todo esto con base en la información que se recibe y asimila en esta Unidad de Estadística Institucional.

4.2.3 Centro de Información y Documentación de Educación Superior (CIDES)

En esta área está enlazada con la (UNESI), aquí no labore por mucho tiempo puesto que solicite mi cambio al área de análisis. De cualquier manera me parece importante señalar lo que aprendí en el curso de clasificación y catalogación al que me enviaron para desempeñar actividades propias de esta área.

Aquí aprendí procesos técnicos para poder Identificar registros bibliográficos del catálogo colectivo de la red de bibliotecas y conocí los elementos constitutivos de las áreas de descripción bibliográfica, la organización de esta descripción para poder organizar los libros.

Conocí la Catalogación temática donde se me ilustro sobre el sistema de Clasificación Decimal Dewey; esquemas, índices, tablas auxiliares.

La asignación de encabezamientos de materia y los tipos de encabezamiento respectivamente. También fue indispensable aprender cómo se ordenaban los libros, esto es, el formato MARC en Aleph y OPAC en esta fase fue indispensable aprender las principales etiquetas de MARC, indicadores y códigos de subcampo. En Modulo de Clasificación Aleph .Allí capturaba las etiquetas que llevan en el canto los libros, localizábamos los registro de ITEMS. A continuación muestro como funciona este centro y allí mismo se aprecia en donde participaba un servidor:

La materia que más está presente en esta (UNESI) es Estadística I y II con la cual adquirí conocimientos en los niveles concretos y abstractos para analizar la realidad con datos nominales y ponderados en forma objetiva, sacar los resultados que solicita la Unidad. Matemáticas también está presente pues el lenguaje matemático me dio la habilidad de conocer el método deductivo, la notación y simbología, habilidad necesaria para interpretar y transformar datos estadísticos de la (U de G) de acuerdo a los objetivos perseguidos por la UNESI. La demografía me dio las herramientas para poder formar un documento en donde se visualiza e interpreta la situación de la (Red U de G), esto desde distintos enfoques y variables en Numeralia.

En todas las tareas está presente los diferentes tipos de Métodos de Investigación que estude en la materia de Metodología de Investigación, ya que cada documento necesita tener una estructura o cuerpo para poder expresar lo que se me solicita.

Conclusiones

Aun mejor, en este proceso pude redefinir mi identidad y corriente como profesionista de la economía.

La licenciatura en economía ha sido fructífera pues me ha dado las herramientas necesarias para desempeñarme en la administración de recursos financieros, la investigación y el análisis de información, estos conocimientos han sido pieza clave para poder crecer dentro de la (U de G) y encontrarme como lo es ahora manejando información que es necesaria para el Rector de la Universidad de Guadalajara. Comenzar mis actividades en la COPLADI fue una oportunidad para desarrollarme como profesionista en el área de economía y comenzar a pulir habilidades propias de la profesión.

Una limitante que sufrí para desarrollarme dentro de mi carrera fue la poca oferta académica, en muchas ocasiones solo maestro por materia, este

panorama se vivía dentro de las dos generaciones que pase durante mi estancia en la licenciatura.

El plan de estudios tiene como objetivo formar profesionistas de alto nivel competitivo pero en lo personal la licenciatura no se cuenta con los recursos para desarrollar habilidades especiales de investigación he Ingles que he desarrollado por mi parte.

Una de las materias que no pude tomar justamente porque la oferta académica de la licenciatura está carente es Metodología de Investigación 2 pues se me cruzaba con otra materia y durante toda mi estancia siempre fue necesario estar al pendiente de que maestros se ofrecían pues de allí partía la elección de materia que son de mi preferencia.

Deseaba prepararme para adentrarme al mundo de las corporaciones multinacionales y en mi generación apenas comenzaba a darse ese enfoque. Ahora en la administración actual de COPLADI ha comenzado a tomar un giro Internacional con las cual las actividades que realizo en necesario el Ingles y la perspectiva Internacional actual, conocimientos que he adquirido tomando cursos en línea en Universidad Extranjeras.

La historia es una materia que siempre estará presente, lo veo en mi vida profesional cuando leo los históricos de la universidad de Guadalajara.

Uno de los problemas que se presentó en mi generación es que las materias obligatorias los alumnos las tomaban en cualquier momento por la falta de oferta académica lo que traía como consecuencia que no se tuviera un orden y secuencia en cuanto a las áreas de curricula y un desorden a lo largo de la carrera que limitaba el óptimo desarrollo. También otra determinante para esta decisión es que mientras avanzaba en la carrera de economía me daba cuenta que solo se ofertaba un maestro por materia y por consiguiente un único horario limitaba mi desarrollo, a resumidas cuentas mi generación sufrió de una carencia de oferta académica.

Lo positivo es que la U de G y los académicos siempre estuvieron disponibles para despejar mis dudas y darme la clave para cubrir las carencias y abrir caminos de acuerdo a las habilidades o en mi caso para poder desempeñarme

de manera óptima en mi trabajo dentro de COPLADI. Gracias a eso conservo mi empleo dándome la oportunidad de seguir activamente empleado y productivo. Con esto puedo compartir más claro lo aprendido y exponer como los conocimientos adquiridos me ha servido en mi vida profesional a la largo de mi estancia en las diferentes actividades que he realizado dentro de esta casa de estudios.

A la par que tomaba mis clases y trabajaba recibí consejos de mis profesores para perfeccionar mi labor y aprovechar la oportunidad de tener un empleo en el sector de la educación. Este tiempo y conocimiento por parte de los académicos fuera del aula lo valoré puesto que la Administración Central del Edificio Cultural Administrativo (ECA), no me ofreció capacitación antes de comenzar actividades o firmar un contrato. Mis profesores y compañeros de trabajo fueron mi brazo fuerte en mis Prácticas Profesionales. Todo lo anterior forma parte del capital humano adquirido mientras estudiaba el plan de estudios.

Estudiar economía te motiva a seguir estudiando la maestría, ves la necesidad de especializarte en lo personal me interesa estudiar---- y sé que mi formación como economista me permite incursionar en una mayor gama de áreas científicas.

Estudie mientras ejercía como prestador Servicio Social y después como Egresado de la Licenciatura en Economía. Por esa razón me desempeñe con profesionalismo puesto que cada programa de estudios me facilitó las herramientas necesarias para darle a la institución los resultados esperados y solicitados en cada actividad asignada.

Siglarlo

AG	Administración General
CA	Cuerpo Académico
CAC	Cuerpo Académico Consolidado
CAEC	Cuerpo Académico en Consolidación
CAEF	Cuerpo Académico en Formación
CGA	Coordinación General Académica
CGRH	Coordinación General de Recursos Humanos
CGTI	Coordinación General de Tecnologías de la Información
CIEES	Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
CIEP	Coordinación de Innovación Educativa y Pregrado
ClyP	Coordinación de Investigación y Posgrado
CONACyT	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
COPAES	Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
COPEEMS	Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, A.C.
COPLADI	Coordinación General de Planeación y Desarrollo Institucional
CU	Centro Universitario
CUAAD	Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
CUCBA	Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
CUCEA	Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
CUCEI	Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
CUCS	Centro Universitario de Ciencias de la Salud
CUCSH	Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
CUALTOS	Centro Universitario de los Altos
CUCIÉNEGA	Centro Universitario de la Ciénega
CUCOSTA	Centro Universitario de la Costa
CUCOSTASUR	Centro Universitario de la Costa Sur
CULAGOS	Centro Universitario de los Lagos
CUNORTE	Centro Universitario del Norte
CUPIA	Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines
CUSUR	Centro Universitario del Sur
CUTONALÁ	Centro Universitario de Tonalá
CUVALLES	Centro Universitario de los Valles
DOC.	Doctorado

ESP.	Especialidad
HCGU	Honorable Consejo General Universitario
HCUEMS	Honorable Consejo Universitario de Educación Media Superior
LGAC	Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
Mtría.	Maestría
MultiDES	Múltiples Dependencias de Educación Superior
PE	Programa Educativo
PFC	Programa de Fomento a la Calidad
PIFI	Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
PM	Profesional Medio
PNP	Padrón Nacional de Posgrado
PNPC	Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
PRODEP	Programa para el Desarrollo Profesional Docente
PRONABES	Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
PTC	Profesores de Tiempo Completo
SEMS	Sistema de Educación Media Superior
SEJ	Secretaría de Educación Jalisco
SNI	Sistema Nacional de Investigadores
SNCA	Sistema Nacional de Creadores de Arte
SUV (udgvirtual)	Sistema de Universidad Virtual
TSU	Técnico Superior Universitario

Bibliografía

<http://www.cucea.udg.mx/?q=vida-academica/carreras/economia/aspirantes-economia>

<http://www.copladi.udg.mx/acerca/funciones>

<http://www.copladi.udg.mx/organigrama>

<http://www.copladi.udg.mx/estadistica/numeralia>

<http://www.copladi.udg.mx/planeacion/pdi>

<http://www.copladi.udg.mx/planeacion/p3e>

<http://www.copladi.udg.mx/planeacion//fondos-extraordinarios>

<http://www.udg.mx/es/nuestra/organizacion>